

Borievkové pasienky: zvyšky tradičného agrolesníckeho systému

www.af4eu.eu

Borievka je svetlomilná drevina, ktorá preferuje stabilné stanovištné podmienky

Borievka obyčajná (*Juniperus communis* L.) je svetlomilná krovitá alebo stromovitá drevina s viacúčelovým využitím, ktorá sa kedysi hojne vyskytovala hlavne na pasienkoch a lúkach. V súčasnosti sa často vyskytuje už len v ťažko prístupných lokalitách, prípadne v prírodných rezerváciách. Je viazaná na stabilné stanovištné podmienky a nepatrí medzi adaptabilné druhy prispôsobujúce sa narušeným podmienkam. Zároveň sa zaraďuje medzi ľahko zraniteľné druhy s nízkou reprodukčnou schopnosťou. V súčasnosti je jej výskyt na Slovensku výrazne zredukovaný. Východisko z tejto nepriaznivej situácie predstavuje zavedenie agrolesníckych systémov pri obhospodarovaní trvalých trávnatých porastov a založenie borievkových pasienkov, kde by sa kombinovalo pasenie hospodárskych zvierat a produkcia plodov. Vrchdeta na strednom Slovensku je jedným z posledných miest, kde sa nachádzajú rozsiahlejšie porasty borievky obyčajnej na Slovensku. Aby borievka obyčajná na tomto území opäť prosperovala, je potrebné sem navrátiť pastvu hospodárskymi zvieratami. Za týmto účelom bolo potrebné najskôr zmeniť charakter pasienkov a lúk, ktoré sú dnes poväčšine zarastené stromami a ďalšími kríkmi. Z tohto dôvodu sa v prvom kroku realizovalo vypilovanie a frézovanie vybraných borievok na pasienkoch. Neskôr bola lokalita extenzívne spásaná približne 500 ovcami na výmere 26 ha. Cieľom spolupráce Národného lesníckeho centra, Štátnej ochrany prírody SR a miestneho farmára je, aby sa hospodárske a ochranné ciele mohli realizovať súbežne a zabezpečiť tak priaznivý stav borievkových pasienkov a zvýšenie celkovej biodiverzity v týchto lokalitách.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.